

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

Qodiriyning shaxsiyatini ham ochib beradi va shu sababdan uning xalq tilining mohir tarjimoni ekanligiga ham aslo shubha qilmaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gaybullayevna M.N. Folklor tili va etnolingvistika Jahon lingvistikasida. – Toshkent: Ma’naviyat, 2025.
2. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Universitet, 2010.
3. Normatov U. Abdulla Qodiriy ijodi. – Toshkent: Sharq, 2005.
4. Qodiriy A. Mehrobdan chayon. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 2018.
5. Sayidrahmonov N. O‘zbek etnolingvistikasi masalalari. – Toshkent: Fan, 2004.
6. Maslova V.A. Lingvokulturologiya. – Moskva: Akademiya, 2001.
7. Abdullayev, J., & To‘Ychiyeva, Z. (2025). TIL SISTEMASI VA STRUKTURASI TERMIN-TUSHUNCHALARIGA BIR NAZAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5-2), 69-72.
8. JUMANAZAR, A. (2025). O ‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SISTEM-STRUKTUR TALQINLAR, ULARNING METODOLOGIK, GRAMMATIK AHAMIYATI. *XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYALAR*, 1(6), 111-118.
9. Abdullayev, J. (2025, November). YANGI O ‘ZBEKISTONNING MUMTOZ TILSHUNOSLIK MEROSI, ZAMONAVIY LINGVISTIK QADRIYATI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).
10. YODGOROV, H. (2025). TURKIY TILLARDA JINSNING MORFOLOGIK USULDA IFODALANISHI. *XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYALAR*, 1(6), 119-123.
11. Yodgorov, H. (2025, November). “QO ‘NOQ” UMUMTURKIY LEKSEMASINING ETIMOLOGIYASI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).

NUTQIY AKTLARNING DISKURSIV BELGILARI VA ILTIFOT KATEGORIYASI

*Rajabov Elshod Erkinovich,
Navoiy davlat universiteti doktoranti*

Annotatsiya. Nutqiy muloqot tizimiga xos hodisalarning kommunikativ-diskursiv xususiyatlarini o‘rganish, nutqiy harakatlarning antroposentrik yondashuv asosida tahlil qilish masalalari katta nazariy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Muloqot jarayoni nutqiy aktlar ketma-ketligi asosida hosil bo‘ladigan faoliyat hisoblanadi. Ushbu maqolada nutqiy aktlarning tasnifiy belgilari xususida ilmiy nazariy tahlillar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: nutq aktlari, nutq harakatlari, diskurs, tilning faol tabiati, nutqiy muloqot, yaratish faoliyati, nutqiy xulq-atvor, axborotning shakllanishi, nutqning voqelanishi.

Abstract. The study of the communicative-discursive features of phenomena characteristic of the speech communication system, as well as the analysis of speech acts based on an anthropocentric approach, is of great theoretical and practical importance. The process of communication is considered an activity formed on the basis of a sequence of speech acts. This article presents scientific and theoretical analyses regarding the classification features of speech acts.

Keywords: speech acts, speech actions, discourse, the active nature of language, speech communication, creative activity, speech behavior, formation of information, realization of speech.

Аннотация. Изучение коммуникативно-дискурсивных особенностей явлений, характерных для системы речевого общения, а также анализ речевых действий на основе антропоцентрического подхода приобретают важное теоретическое и практическое значение. Процесс общения рассматривается как деятельность, формирующаяся на основе последовательности речевых актов. В данной статье представлены научно-теоретические анализы классификационных признаков речевых актов.

Ключевые слова: речевые акты, речевые действия, дискурс, активная природа языка, речевое общение, творческая деятельность, речевое поведение, формирование информации, реализация речи.

So‘nggi yillarda nutq harakati nazariyasi doirasida bir qator ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Xususan, M.Hallidey nutq harakatini tilning semantik salohiyati negizida tuziladigan o‘zaro bog‘liq alternativlardan birini tanlash, deb ta’kidlaydi. [1; 22] I.M.Kobozevaga ko‘ra, nutq harakati nazariyasini tilning faol tabiatini bayon etish usullaridan biri, deb hisoblash mumkin. Nutq harakatlari nazariyasi subyektlari ijtimoiy ta’sirlashishi doirasidagi nutq harakatini “...Odamning ma’lum bir ijtimoiy maqsadga erishish yo‘li...” sifatida tushunadilar [2; 32]. Bu jarayon kommunikativ maqsad (niyat) sari, illokutiv harakat orqali amalga oshiriladi; ma’lum pragmatik vaziyatlar doirasida normativ ijtimoiy-nutqiy xulq-atvorning birligi sifatida qaraladi.

Zamonaviy tilshunoslikda ijtimoiy-kognitivlik maqomiga ega bo‘ladigan axborotning ontologik xususiyatlari, tildagi yaratuvchanlik jarayoni, uning voqelanish jarayonida lisoniy birliklarni nutqiy muloqot sharoitida hosil qilish, yaratish faoliyati muammolari, diskursning antropotsentriklik, intensionallik, vaziyatlilik, struktur-semantik yaxlitlik, ochiqlik, dinamiklik kabi xususiyatlarga ega bo‘lishi, axborotni saqlash va uzatish jarayonlari tadqiqi, axborotning sintaktik, semantik va pragmatik turlarga ajratilish, axborotning shakllanishi va voqelanishiga oid bayon qilingan fikr-mulohazalar sohaga oid nazariy qarashlar asosini tashkil qiladi [3; 8].

Tildan foydalanayotgan shaxs, eng avvalo, uning vositasida ma’lum bir axborotni shakllantirish va muloqot qoidalariga amal qilgan holda boshqalarga uzatishni rejalashtiradi. Olamni bilish va muloqot qobiliyati faqat insonning biofiziologik

imkoniyatlari bilan belgilanmasdan, balki ijtimoiy madaniy omillar qurshovida rivojlanadi.

Iltifot nutqiy aktlari birinchi holatda muloqot ishtirokchisining vazifasi tinglovchiga o'z ichki dunyosidagi kechinmalarni bayon qilish va buning bilan suhbatdoshini shaxs sifatida e'tirof etishdan iboratdir. Bunda kundalik maishiy muloqot diskursning asosiy turi, manbasi sifatida qaraladi.

Badiiy asar va matnlararo bog'liqliklarni o'rganishda intertekstuallik tushunchasiga murojaat qilinishi tilshunoslik va matnshunoslik sohalarida kognitiv-diskursiv yondashuv muqimlashuviga imkon yaratdi. Zotan, intertekstuallik tushunchasi bevosita kuzatish qiyin bo'lgan, murakkab hodisa bo'lgan diskursni anglash vositasi bo'la oladi.

Lisoniy qatlam doimo ijtimoiy yoki ijtimoiy-madaniy ko'rsatkichlar bilan hamrohlikda namoyon bo'ladi. Bunda ko'rsatkichlar muloqot kechayotgan zamon va makon, so'zlovchilar bajarayotgan ijtimoiy vazifalar, matn turi kabilar kesimida hosil bo'ladi.

Nutqiy aktlar hodisasiga murojaat zamonaviy tilshunoslikning mahsuldor yondashuvlaridan bo'lib, shu asnoda an'anaviy ravishda lingvistik tahlil qamrovidan chetga surib qo'yilgan qator hodisalar tadqiqi va izohiga imkon tug'ilmoqda. Jumladan, diskursiv tahlil amallarining grammatika sohasiga jalb qilinishi ushbu sohaning "tirik" lisoniy material bilan boyishiga, xulosa va natijalarning ishonchliligi ortishiga ko'mak bermoqda. Lisoniy materialning diskursiv misollar hisobidan boyitilishi, o'z navbatida, yangi xulosalar chiqarishga asos yaratmoqda. Shu bois kognitiv-diskursiv tahlil paradigmasining ta'sirida oldindan mavjud bo'lgan lingvistik tavsif turlari tamoman yangi ko'rinish olmoqda va tilshunoslikning tadqiq chegarasi kengaymoqda.

Lisoniy faoliyat jarayoni tadqiqiga diskursiv yondashuvning ilk namunalari rus psixologi L.V.Vigotskiy tomonidan o'tgan asrning boshlarida olg'a surilgan "tafakkurdan tilga" g'oyasida shakllana boshlanganini e'tirof etish lozim. Olimning nazdida tafakkur alohida so'zlardan tarkib topmaydi., balki u yaxlit holda kechadi. Til bir paytda mavjud bo'lsa, nutq esa ketma-ketlikda kechadi. Tafakkurdan nutqqa o'tish o'ta murakkab jarayondir, chunki bunda fikr qismlarga taqsimlanib, keyin so'zlar vositasida voqelanadi [4; 56].

Keltirilgan fikrlardan ma'lum bo'ladiki, har qanday lisoniy faoliyat, nutqiy harakat inson – diskurs – axborot munosabati doirasida bajariladi va aniq bir ijtimoiy maqsad ijrosiga yo'naltiriladi. Shu bois, lisoniy hodisalar tahlilida xuddi shu uchburchak qismlarining o'zaro aloqasini va ularning har biri bajaradigan vazifani aniqlashga ehtiyoj tug'iladi.

Jamiyat kishilarining olamga bo'lgan munosabati qandaydir narsalar, lisoniy belgilar orqali voqelanmaydi, bu vazifa faqat ma'noga tegishli. Narsa-predmetning ideal shaklini aks ettiruvchi belgi shu narsaning aynisi yoki o'xshashi emas. Belgi boshqa-boshqa ideal shakllardan bajaradigan vazifasi bilan farq qiladi.

Tilning boshqa belgilar tizimlaridan farqi shundaki, u qandaydir oldindan tayyor belgilardan iborat yopiq tizim bo'lmagan, balki davomsiz ravishda yangi belgilar yaratishi mumkin bo'lgan ochiq tizimdir.

Ma'lum bir kontekstda faollashayotgan lisoniy belgining ma'nosi uning boshqa lisoniy birliklar bilan munosabatida namoyon bo'ladi. Inchun, boshqa birliklar bilan birikayotgan lisoniy belgi shu qurshovda matn hosil qiladi va o'zi qo'llanilayotgan vaziyatga moslashadi. Shu yo'sinda hosil bo'layotgan kontekst ma'no o'zgarishlariga sabab tug'diradi.

Dialog ko'rinishidagi diskursiv nutq yaratilishi va uni tushunishni ta'minlaydigan ikki tomonlama harakatdir. Lekin muloqot kechishida faqat ma'no-mazmunga murojaat qilinmasdan, balki fikr ham shakllanadi. Nutqiy tuzilmalarning turli ko'rinishga ega bo'lishi ifodalayotgan fikrning har xil bo'lishi bilan bog'liq. Muloqot tizimining eng kichik birligi sifatida nutqiy tuzilma alohida ajratiladi.

Kommunikatsiya jarayonida diskursiv amallarning roli alohida va bu muloqot sharoitida oddiy usulda uzatilmasdan, balki undan iltimos, iltifot, baholash, dalillash, ehtimol qilish, e'tiroz bildirish va boshqa maqsadlarda foydalaniladi. Bularning barchasi, albatta, matn tahlili uchun muhim hisoblanadi.

Lisoniy hodisalar ishtirokida hosil bo'luvchi maqsadni ko'zlovchi nutqiy harakatlar sifatidosh, ravishdosh, aniqlovchi iboralar vositasida voqelanadi.

Nutqiy aktlarni ifodalashda tilning sintaktik qurilishida ham murakkab tuzilmalar paydo bo'lishi mumkin. Chunki olamda yuzaga keladigan murakkab hodisalar mohiyatini anglash va bayon qilish ehtiyoji o'sishi tufayli insonning tafakkur faoliyati ko'lami kengayib boradi.

Iltifot aktlari tufayli insonlar ma'noga hech qanday zarar etkazmasdan turib, ma'lum iltifot aktlarini qo'llab, qulay bo'lgan shakllarni yaratishni ma'qul ko'radilar. Bu holat, ayniqsa, tarixiy mavzudagi badiiy asarlarda ko'proq namoyon bo'ladi.

Inson har bir harakatiga oqilona yondashadi, tasavvuridagi jarayonlarga lisoniy belgi ko'rinishini beradi. Shuning uchun ham tillar rivojida diskursiv ma'no, nutqiy aktlar kabi umumiy qonuniyatlar mavjudligini e'tirof etish bilan bir qatorda, ushbu qonuniyatlarni turg'un hodisa sifatida tasavvur qilmaslik kerak.

Tildagi o'zgarishlar, "eskirgan" shakllarning yo'qolishi va yangilarining paydo bo'lishi tashqi va ichki omillar uchrashuvini taqozo etuvchi sinergetik qonunlar ta'sirida yuzaga keladi.

Til taraqqiyoti doimo ijobiylik sari intiladi, u nutqiy faoliyatning ravonligiga to'siq bo'ladigan unsurlardan voz kechib boradi yoki ularni soddaroq ko'rinishdagi muqobillari bilan almashtirishga moyillik ko'rsatadi. Til taraqqiyoti uzluksiz takomillashish, boyish vositalari hamda imkoniyatlarining kengayib borishi bilan belgilanadi.

Lisoniy hodisalarni qanday ko'rinishda bo'lishidan qat'iy nazar, ularning bajaradigan diskursiv vazifalari nuqtai nazaridan tahlil qilish maqsadga muvofiqdir.

Iltifot aktlari tarkibidagi shaxs olmoshi ega o'rnini egallashi sababli, ba'zilar tomonidan murojaat shakli sifatida qaraladi. Biroq murojaat yaxlit tuzilishdagi gapda alohida gap bo'lagi o'rnini egallaydi. U alohida gapni hosil qilmasdan, balki gap mazmuni shakllanishida yordamchi vazifani bajaradi.

Tilshunoslik nuqtai nazaridan kontekst hodisasi lisoniy birliklar mazmunini aniqlash uchun zarur bo'lgan va shaklan voqelangan shart-sharoitlar yig'indisidir.

Sh.Safarovning qaydicha, har qanday lisoniy birlik boshqa birliklar bilan munosabatga kirishgan holda ma'lum darajada umumiy tizimga ta'sir o'tkazadi. "Ammo ushbu birliklar, birinchi navbatda, til tizimi birligidir va shu bois, ularning lisoniy tabiati umumiy tizim doirasida shakllanadi va shu tizim talablariga binoan rivojlanadi" [5; 64].

Til birliklarining muloqot muhitida qo'llanishi nutqiy tuzilmalar ichki tuzilishini tashkillashtirish shartlari bilan bog'liq bo'lish bilan bir qatorda, diskursda ifodalanayotgan axborot strukturasi talablariga ham mos kelishi shart. Aynan shu struktura nutqiy variantlashuvni umumiy mazmunga moslashtirgan holda boshqarib boradi.

Iltifot hurmat tamoyiliga to'liq amal qilgan holda bajarilganida nutqiy akt bilvosita ko'rinishni oladi. Bilvosita nutqiy akti o'z propozitsiyasidan tashqari, qo'shimcha kommunikativ ma'noni ifodalashga qodir nutqiy tuzilmadir. Bunda so'zlovchi propozitsiya va kommunikativ maqsadni muqobillashtirish bilan mashg'ul bo'lsa, tinglovchi esa ushbu muqobillikni idrok etishi zarur bo'ladi.

Bilvosita nutqiy aktlarining konvensional va nokonvensional turlari mavjud. Bulardan birinchisida ma'lum bir pragmatik mazmun ifodasiga mo'ljallangan nutqiy tuzilmalar qoliplashgan yoki modallashgan bo'lib, ularni tushunish qiyinchilik tug'dirmaydi. Ikkinchi turdagi bilvositalikda nutqiy tuzilmaning illokutiv ma'nosi uning shakli, tarkibiy tuzilishi bilan hech qanday bog'liq bo'lmasdan, balki kontekstdan ayon bo'ladi. Ammo diskursiv faoliyat negizida turadigan til tizimining harakatchanligi lisoniy hodisalarga o'zgaruvchanlik xususiyatini bag'ishlaydi va shu sababli bilvosita nutqiy aktlari ham bir holatdan ikkinchisiga ko'chib turadi.

Bilvosita nutqiy aktlarining hurmat kategoriyasi bilan bog'liq jihatlarini inkor etib bo'lmaydi. Lekin shuning bilan birgalikda, bilvosita ifodani kommunikativ maqsadni yumshatish va kuchaytirish vositasi bo'lishi mumkinligi hamda shu yo'sinda tinglovchiga ta'sirning samarasini oshirish imkoni paydo qilinishini ham yoddan chiqarmaslik lozim. Muloqot vaziyatidan kelib chiqqan holda so'zlovchi kommunikativ maqsadning ifoda usulini o'zgartirib turishi doimo kuzatilib turiladi. Bu esa yana bir marotaba ko'chma ma'no bevosita kommunikativ muhit doirasida tavsiflanishi lozimligidan darak beradi. Xuddi shu yo'sindagi tahlil bilvosita nutqiy aktlarining tillararo munosabatlari, milliy-madaniy belgilarini o'rganishga yo'l ochib beradi.

Iltifot nutqiy aktlari voqelanishi bilan bog'liq omillarni sotsiolingvistik va sotsiopragmatik tahlilida quyidagi vazifalar rejalashtirildi: 1) iltifot nutqiy akti voqelanishini xushmuomalalik tamoyili nuqtai nazaridan o'rganish; 2) iltifot strategiyasining variantlashuvi sabablarini aniqlash; 3) iltifot aktlarini hurmat ifodasidan

tashqari semantik xususiyatlarini baholash; 4) o‘zaro munosabat qoidalarining kommunikativ strategiya tanlovidagi ta’sir ko‘lamini belgilash.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash joizki, iltifot nutqiy aktining samarasi har doim ham uning bajarilishi bilan belgilanmaydi va bu diskursiv faoliyatda o‘z aksini topadi. Zero, kommunikativ xatti-harakatlar iltifot kategoriyasi doirasida hamda milliy mentalitet ta’sirida kechadi. Tahlillar ko‘rsatishicha, o‘zbek romanlarida iltifot mazmunidagi nutqiy aktini voqelantirish uchun qo‘llayotgan til birliklarining emotsional bo‘yoqdorligi aniq sezilib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M. Halliday – Language of Science – Bloomsbury Academic, 2006, ISBN 9780826488275, p.22
2. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика, – М., 2000, 32-38 б.
3. Rasulov Z.I. Nutqiy tuzilmalar axborot diskursiv mazmuni shakllanish jarayonida tejamkorlik tamoyilining faollashuvi. Vuxoro. Durdon.2022. – B. 8.
4. Выготский Л. Мышление и речь. –М.: АСТ Москва, 2008. – С. 56-57.
5. Сафаров Ш. Тил назарияси ва лингвометодология. –Т.: Баёз, 2015. – Б. 64.

O‘ZBEK TILIDA SINONIMLARNING AMALIY QO‘LLANILISHI VA LINGVOMADANIY ASPEKTLARI

Ravshanova Dildora O‘ktam qizi
Guliston davlat universiteti magistranti
Ravshanov Sobir Abdimalik o‘g‘li
Guliston davlat universiteti o‘qituvchisi
sobirravshanov3@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilida sinonimlarning amaliy qo‘llanilishi va lingvomadaniy aspektlari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida sinonimlarning badiiy, ilmiy, rasmiy va og‘zaki nutqdagi vazifalari aniqlanadi, shuningdek, sinonimik birliklarning milliy tafakkur, madaniy qadriyatlar va mentalitet bilan bog‘liqligi yoritiladi. Maqolada tahliliy jadval va grafiklar orqali sinonimlarning nutqdagi faollik darajasi ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: sinonimika, dinamik jarayon, leksik tizim, yangi sinonimlar, semantik o‘zgarish, funksional-uslub. leksik birlik, nutq madaniyati, lingvomadaniyat, milliy tafakkur, o‘zbek tili.

Abstract. This article provides a theoretical and practical analysis of the applied use of synonyms in the Uzbek language and their linguocultural aspects. The study identifies the functions of synonyms in artistic, scientific, formal, and spoken discourse. It also highlights the relationship between synonymic units and national thinking,